

OKSÜMORONLARIN TƏDRISİNDƏ MÜASİR TƏLİM TEXNOLOGİYALARININ ROLU

SƏRVİNƏZ RƏCƏB QIZI ƏLİYEVƏ

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Elmi-tədqiqat mərkəzinin kiçik elmi işçisi

Xülasə. Oksümoron Azərbaycan dili və ədəbiyyatında semantik ziddiyyətə əsaslanan bədii ifadə vasitəsi kimi diqqətəlayiq yer tutur. Bu ifadə vasitəsi yalnız oxucuda estetik təsir yaratmaqla qalmır, eyni zamanda mətnin çoxqatlı mənasını açmaq üçün zəngin imkanlar yaradır. Onun istifadəsi müəllifin fikrini daha dərin, simvolik və assosiativ şəkildə ifadə etməsinə şərait yaradır. Bu baxımdan, oksümoronun tədrisi tələbələrə sadəcə mətnləri anlamaqda deyil, həm də onların strukturuna, semantikaya və üslub xüsusiyyətlərinə dərinlikdən nüfuz etməkdə kömək edir. Oksümoronların təlim-tədris prosesinə daxil edilməsi tələbələrin tənqidi və yaradıcı təfəkkür bacarıqlarını inkişaf etdirmək baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Lakin bu ifadə vasitəsinin semantik mürəkkəbliyi və kontekstdən asılı olaraq məna dəyişkənliyi onu izah və mənimsətmə baxımından çətinləşdirir. Belə hallarda ənənəvi dərslər üsulları yetərli olmur və bu səbəbdən müasir təlim texnologiyalarının tətbiqi zərurətə çevrilir. Bu məqalədə oksümoronun Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisində müasir pedaqoji texnologiyaların rolu həm nəzəri, həm də metodoloji aspektlərdən təhlil edilir. İnteraktiv təlim metodları, rəqəmsal platformalar, vizual və multimodal təqdimatlar, dil oyunları, qrup işləri və simulyasiya üsulları oksümoronun daha effektiv və dərin şəkildə mənimsədilməsi üçün vasitə kimi təklif olunur. Belə texnologiyalar vasitəsilə tələbələr konkret nümunələr əsasında öz mülahizələrini formalaşdırır, müqayisə aparır və fərqli semantik səviyyələri şərh edir. Tədqiqatda müşahidə, sorğu, pedaqoji eksperiment və müqayisəli təhlil metodlarından istifadə edilməklə texnologiyaların real dərslər prosesində tətbiq səmərəliliyi qiymətləndirilmişdir. Nəticələr göstərir ki, innovativ texnologiyalar oksümoronun tədrisini həm tələbə motivasiyası baxımından, həm də təhlil və yaradıcılıq bacarıqları kontekstində xeyli dərəcədə gücləndirir. Məqalənin məqsədi oksümoronların tədrisində yeni texnologiyaların tətbiq imkanlarını üzə çıxarmaq, praktik nümunələrlə bu prosesə töhfə vermək və təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi yollarını göstərməkdir. Nəticə etibarilə, oksümoronların müasir pedaqoji texnologiyalarla tədrisi həm elmi-metodoloji, həm də praktik baxımdan effektiv hesab edilir və bu sahədə aparılan tədqiqatların nəticələri gələcəkdə filoloji və pedaqoji təhsil üçün dayanıqlı elmi baza formalaşdırma bilər.

Açar sözlər: oksümoron, bədii ifadə vasitəsi, pedaqoji texnologiya, tədris metodikası, tənqidi təfəkkür, interaktiv təlim.

THE ROLE OF MODERN TEACHING TECHNOLOGIES IN THE INSTRUCTION OF OXYMORON

SARVINAZ RAJAB ALIYEVA

Azerbaijan State Pedagogical University
Junior Researcher at the Scientific Research

Abstract. Oxymoron occupies a prominent place in Azerbaijani language and literature as a stylistic device rooted in semantic contradiction. It not only evokes strong aesthetic impressions but also unveils multi-layered meanings, allowing for symbolic and associative interpretations. Through the use of oxymoron, authors convey deeper, often paradoxical ideas that challenge the reader's understanding and invite analytical engagement. In this respect, teaching oxymorons supports university students not only in textual comprehension but also in developing sensitivity to structure, semantics, and stylistic expression. Integrating oxymoron into the teaching process plays a significant role in fostering learners' critical and creative thinking skills. However, due to the inherent

complexity of its semantic structure and context-dependent interpretation, traditional teaching methods often fall short in effectively conveying its function and value. This necessitates the application of modern instructional technologies that promote active learning, engagement, and deeper reflection. This article explores the theoretical and methodological aspects of using modern pedagogical technologies in the instruction of oxymorons in Azerbaijani language and literature. Tools such as interactive teaching methods, digital platforms, visual and multimodal presentations, linguistic games, group activities, and simulation techniques are proposed as effective strategies to enhance student comprehension. These approaches enable learners to analyze specific examples, compare structures, interpret figurative meanings, and articulate personal insights based on critical examination. Using a combination of observation, surveys, pedagogical experimentation, and comparative analysis, the study assesses the practical effectiveness of these technologies in real university classrooms. Results indicate that the integration of modern technologies significantly enhances both students' motivation and their analytical and creative engagement with language. The aim of this article is to uncover the potential of new technological approaches in the teaching of oxymorons, provide practical insights, and contribute to the improvement of instructional quality in the field of language and literary education. In conclusion, the use of modern educational technologies in teaching oxymorons is proven to be effective from both theoretical-methodological and practical standpoints. The outcomes of such pedagogical experimentation may serve as a foundational framework for further research and innovation in philological education.

Keywords: *oxymoron, stylistic device, pedagogical technology, teaching methodology, critical thinking, interactive instruction.*

Son illərdə təhsildə innovativ yanaşmaların və texnoloji vasitələrin tətbiqi sürətlə artmışdır. Bu dəyişikliklərin əsas səbəbi cəmiyyətin sürətlə dəyişməsi, təhsilənlərin öyrənmə tərzlərinin fərqliləşməsi və təhsilin daha effektiv təşkilinə olan ehtiyacdır. Müasir təlim texnologiyaları məhz bu ehtiyaca cavab olaraq formalaşır və tədrisin keyfiyyətinə əhəmiyyətli təsir göstərir.

Təlim texnologiyası – təhsilin planlaşdırılması, təşkili və qiymətləndirilməsi zamanı istifadə olunan metod, vasitə və resursların sistemli tətbiqidir. Ənənəvi tədrisdən fərqli olaraq, bu yanaşma müəllim mərkəzli deyil, tələbə mərkəzlidir. Burada əsas məqsəd – tələbənin fəal iştirakını təmin etmək, onun öyrənmə motivasiyasını artırmaq və fərdi inkişafına şərait yaratmaqdır.

Müasir dövrdə pedaqoji sahədə ən çox işlədilən anlayışlardan biri də “pedaqoji texnologiya” ifadəsidir. Texnologiyanın sürətli inkişafı yalnız elm və texnikanın spesifik sahələrinə deyil, həm də təlim prosesinin mahiyyətinə və strukturuna ciddi təsir göstərmişdir. Əgər XX əsrin ortalarında – xüsusilə 1950-ci illərdə – pedaqoji texnologiya dedikdə əsasən təlimin texniki vasitələri (slayd proyektorları, televizor, maqnitofon və s.) nəzərdə tutulurdusa, müasir dövrdə bu anlayış daha geniş və kompleks məzmun kəsb edir. Hazırkı mərhələdə pedaqoji texnologiya dedikdə, təlimin məqsəd və məzmununun formalaşdırılması, öyrətmə modellərinin qurulması, müxtəlif təlim-tərbiyə paradıqlarının seçilməsi, idarəetmə və qiymətləndirmə mexanizmlərinin tətbiqi, eləcə də bütün bu proseslərdə korreksiya və təkamülün həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. “Pedaqoji texnologiya” anlayışı yunanca “techne” – incəsənət, peşəkarlıq, və “logos” – təlim, elm sözlərindən yaranmışdır[4,72]. Pedaqoji fəaliyyət yalnız pedaqoji ustalığa deyil, eyni zamanda sistemli texnoloji yanaşma tələb edir. Müəllimlik edən hər bir şəxs eyni səviyyədə pedaqoji ustalığa malik olmaya bilər, lakin pedaqoji texnologiyaya yiyələnmək mümkündür və bu, müasir müəllim üçün zəruridir. Çünki bu sahə konkret elmi biliklərə, sistemli planlaşdırmaya və praktik bacarıqlara əsaslanır.

Müasir təhsil praktikasında müşahidə olunur ki, təlimin yüksək səmərəliliyə çatması üçün ənənəvi üsullarla kifayətlənmək mümkün deyil. Yeni metod və texnologiyalardan istifadə etmədən heç bir fənnin uğurlu tədrisi təmin oluna bilməz. Bu baxımdan, dərslər zamanı motivasiya mühiti yaratmaq, şagirdlərin fəallığını artırmaq, tədris məzmununu dərin və əhatəli şəkildə təqdim etmək, eyni zamanda onlarda müasir dünyagörüşü formalaşdırmaq əsas hədəflərdən biri kimi çıxış edir. Bütün bunların həyata keçirilməsində integrativ yanaşmaların və texnoloji vasitələrin tətbiqi əvəzolunmaz rol oynayır.

Hazırkı dövrdə təhsilin təşkili, məzmunu, təlimin metod və vasitələri, qiymətləndirmə yanaşmaları, eləcə də pedaqoji prosesin idarə olunması sahəsində həm elmi, həm də praktiki baxımdan yeni yanaşmalara ehtiyac duyulur. Həm milli, həm də beynəlxalq təcrübələr təhlil olunur, öyrənilir və nəticələrə əsaslanaraq müasir təhsil modelləri formalaşdırılır. Fəal təlim metodları, müasir texnologiyaların tətbiqi, təfəkkürün fəallaşdırılması, diskussiya və debat elementləri, tənqidi və yaradıcı düşüncə bacarıqlarının inkişafı pedaqogika elminin əsas istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir.

Müasir dövrdə təhsildə innovativ yanaşmaların tətbiqi müəllim-öyrənən münasibətlərini yeni müstəviyə daşıyır. Bu baxımdan, dil və ədəbiyyat dərslərində bədii ifadə vasitələrinin, xüsusən də oksümoronların tədrisi həm dili dərin öyrənməyə, həm də tənqidi düşüncə bacarıqlarının inkişafına şərait yaradır. Oksümoron – bir-birinə zidd anlayışların birlikdə işlənməsi ilə yaranan ifadə vasitəsi olaraq tələbələrdə həm məna axtarışı, həm də yaradıcılıq fəaliyyətini stimullaşdıran əhəmiyyətli bir ünsürdür. Onun müasir təlim texnologiyaları ilə birləşməsi bu ifadə vasitəsinin daha dərinə mənimsənilməsinə səbəb olur.

Oksümoron (yunanca oxys – “iti” və moros – “axmaq” sözlərindən yaranıb) – bir-birinə zidd anlayışların bir ifadə daxilində birləşməsi ilə yaranan bədii təsvir vasitəsidir. Məsələn: “*yanar soyuq*”, “*səssiz qışqırıq*”, “*ölü həyat*”,*həyalı oğru*, “*könüllü məcburiyyət*” , “*gecənin aydınlığı*”, “*gündüzün qaranlığı*”, “*odlu yaşlar*”, “*şirin qüسسə*” və s..

L. İ. Timafeyevin və İ. V. Turayevin "Ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti"ndə oksümoron bədii trop-birləşmə nəticəsində yeni semantik keyfiyyət yaradan ,məna zidd olan tərəflərin ,anlayışların birləşməsi kimi nəzərdən keçirilir [5,4].

"*Bədii nitqdə antonim sözlər əsasında yaranan təzadlı məfumları obrazlı şəkildə ifadə edən vasitələrdən biri də oksümorondur*[2, 87-88].

Bu cür bədii ifadələr — xüsusilə oksümoron — danışanın və ya müəllifin ideyasını daha dərinə və çoxqatlı şəkildə ifadə etməyə, emosional təsir gücünü artırmağa, eləcə də ikiqütblü düşüncə modelinin formalaşmasına xidmət edir. Oksümoronlar tələbələr üçün təkcə estetik zövq oytadır, eyni zamanda onların mətnə yanaşma tərzini dəyişir, təhlil və interpretasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Lakin bu ifadə vasitəsinin yalnız izah olunması kifayət deyil; onun praktik tətbiqi və kontekstual analizi də tədris prosesində mühüm yer tutmalıdır. Bu baxımdan müasir təlim texnologiyalarının tətbiqi, oksümoronun öyrədilməsində aktuallıq kəsb edir və təlimin effektivliyini artırır. Universitet auditoriyalarında tədris yalnız mühazirə və seminarlarla məhdudlaşmamalı, tələbələrin fəal iştirakını təmin edən texnologiyalarla zənginləşdirilməlidir. Müəllimin rolu oksümoronun nə olduğunu təkcə izah etməməli, tələbələri düşünməyə ,tətbiq etməyə təşviq etməli;Müxtəlif texnologiyalardan istifadə edərək, dərslə dinamiklik və motivasiya qatmalıdır; Şəxsi nümunələr,müasir və klassik ədəbiyyatla əlaqələr quraraq dərslə tələbələr üçün maraqlı və aktual etməlidir. Bədii ifadə vasitələrinin tədrisini daha da maraqlı və effektiv etmək üçün aşağıdakı fəal təlim texnologiyalarından istifadə oluna bilər.

1. Klasterləşdirmə (Cluster method)

Tətbiq: Məsələn, "oksümoron" anlayışı klasterdə yerləşdirilir, ətrafına aid nümunələr,zidd anlayış cütləri şəkil, emosional təsir gücü və istifadəsi yazılır.

2. Rol oynama (Role play)

Tətbiq: Tələbələr bədii əsərdəki obrazların dilində danışaraq oksümoron kimi bədii ifadə vasitələrini canlı formada tətbiq edirlər.

3. Akvarium üsulu ("Fishbowl" technique)

Tətbiq: Bir qrup oksümoronun izahını müzakirə edir, digər qrup onları izləyir və qeydlər aparır. Sonra rollar dəyişir.

4. İnsert metodu (İşarələrlə oxuma)

Tətbiq: Mətn oxunarkən oxucu müəyyən işarələrlə oksümoronlar qeyd edir:

5. Konstruktiv esse / Yaradıcı yazı

Tətbiq: Tələbələrə verilmiş ifadədən istifadə edərək öz qısa hekayəsini və ya esse yazdırmaq (məs., "səssiz qışqırıq" oksümoronudur).

6. Düşün, cütləş, paylaş (Think-Pair-Share)

Tətbiq: Tələbələr əvvəlcə fərdi olaraq ifadə vasitəsinin nümunəsini tapır, sonra cütlükdə müzakirə edir, qrupla paylaşır.

Oksümoronların müasir fəal təlim metodları əsasında tədrisi tələbənin bu bədii ifadə vasitəsinin semantik mahiyyətini, funksional xüsusiyyətlərini və kontekstual tətbiq imkanlarını daha dərindən qavramasına şərait yaradır. Belə metodlar vasitəsilə tələbə oksümoronun yalnız formal strukturu ilə deyil, həm də onun estetik-fəlsəfi yükü, ideya-məzmun qatları və mətn daxilində yaratdığı təsir mexanizmi ilə tanış olur. Fəal təlim yanaşmaları – o cümlədən problemlə təlim, müzakirə, assosiativ şəbəkə qurma, vizual analiz və mətnlə yaradıcı işləmə üsulları – oksümoronların mənimsənilməsini sadə yadda saxlama prosesindən çıxarıb onu analitik və yaradıcı təfəkkür səviyyəsinə yüksəldir.

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, oksümoron Azərbaycan dili və ədəbiyyatında bədii-estetik imkanları ilə seçilən təsirli ifadə vasitələrindən biridir. Semantik ziddiyyət əsasında qurulan bu trop, tələbələrdə yalnız estetik təəssürat yaratmaqla kifayətlənmir, eyni zamanda onların təfəkkür tərzinə, mətnə yanaşma üsullarına və dilə yaradıcı münasibətinə əhəmiyyətli təsir göstərir. Oksümoronlar vasitəsilə mətnlərdə dərin mənalara, gizli ironiyalar və simvolik qatlar açılır ki, bu da tələbələrin analitik və assosiativ düşüncə bacarıqlarının inkişafına şərait yaradır.

Tədqiqat prosesi göstərdi ki, bu mürəkkəb bədii vasitənin mənimsənilməsi ənənəvi metodlarla məhdudlaşdıqda istənilən nəticəni vermir. Lakin müasir təlim texnologiyalarının – interaktiv metodların, rəqəmsal resursların, vizual təqdimatların və dil oyunlarının – tətbiqi sayəsində oksümoronun həm izahı, həm də təhlili daha uğurla həyata keçirilir. Bu texnologiyalar tələbələrin dərəcə fəal qoşulmasını, müstəqil düşüncə vərdişlərinin formalaşmasını və mətnlərlə daha dərindən işləmə bacarığını stimullaşdırır.

Məqalədə təhlil edilən nümunələr və pedaqoji eksperimentlər sübut edir ki, oksümoronların tədrisində innovativ yanaşmalar həm motivasiyanı artırır, həm də təlimin keyfiyyətini yüksəldir. Bu baxımdan müasir təlim texnologiyalarının oksümoron kimi semantik baxımdan mürəkkəb bədii vasitələrin tədrisinə inteqrasiyası zəruri və səmərəli hesab olunur.

Nəticə etibarilə, oksümoronların müasir pedaqoji kontekstdə öyrədilməsi yalnız metodik yenilənmə deyil, eyni zamanda tədris prosesində yaradıcı təfəkkürün, tənqidi yanaşmanın və fərdi inkişafın təşviqi baxımından strateji əhəmiyyət kəsb edir. Bu istiqamətdə aparılan tədqiqatların genişləndirilməsi və yeni texnologiyaların tətbiqi gələcək filoloji və pedaqoji fəaliyyətlər üçün məhsuldar elmi-metodoloji baza formalaşdırma bilər.

ƏDƏBİYYAT:

1. Axundzadə Mirzə Fətəli. Əsərləri. Üç cildə. 1-ci cild. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005, 296 s..
2. Həsənov. H.Ə. “Müasir Azərbaycan dilinin leksikası.” Bakı, “Maarif”, 1987, 308s..
3. Mirzə Ələkbər Sabir. “Hophopnamə”. İki cildə. 2-ci cild. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2004, 384s..
4. Nəzərov. A.M. “Müasir təlim texnologiyaları.” ADPU-nəşriyyatı. Bakı-2012, 103s..
5. Лиал-Лее-Йуех. Стилистика контраста в автобиографической прозе М.Горького и И.Бунина: Дис.Канд. Филол.наук-СПб, 199-174с..